

WORKING PAPER

Transición Demográfica en Santander y su Impacto en el Sistema Educativo

Análisis de estadísticas vitales 2014-2025
y consecuencias para la matrícula escolar

Miguel Oswaldo Pérez Pulido

ORCID 0000-0003-2945-0526

Universidad de Santander - Maestría en Estadística Aplicada y Analítica de Datos
Unidades Tecnológicas de Santander - Programa de Contaduría Pública Virtual

Abril 13 de 2026

Transición Demográfica en Santander y su Impacto en el Sistema Educativo

Análisis de estadísticas vitales 2014–2025 y consecuencias para la matrícula escolar

Resumen

Colombia atraviesa la transición demográfica más pronunciada de su historia reciente. En 2025, el país registró apenas 433.678 nacidos vivos, el valor más bajo de la última década, lo que representa una caída acumulada superior al 20% respecto a 2014. El departamento de Santander, con 294.964 nacimientos acumulados entre 2014 y 2024, ocupa el séptimo lugar a nivel nacional con una participación del 4,4%, pero experimenta una contracción sostenida en todos sus municipios, con variaciones que oscilan entre el -35% y el -60% en los principales centros urbanos.

Este *working paper* analiza las estadísticas vitales de Santander para el período 2014–2025 a partir de datos del DANE, examina las tendencias de natalidad y mortalidad en escala municipal, y discute las implicaciones de la caída demográfica sobre la matrícula del sistema educativo. Se argumenta que la crisis de matrícula escolar no es exclusivamente demográfica: factores estratégicos, digitales y culturales dentro de las instituciones educativas explican trayectorias divergentes entre colegios que operan en contextos similares.

Palabras clave: estadísticas vitales, natalidad, demografía, Santander, matrícula escolar, Colombia, fecundidad.

1. Introducción

La demografía de Colombia ha experimentado una transformación estructural que pocos países latinoamericanos han vivido con tal aceleración. Desde 2014, los nacimientos han caído de manera persistente, y las cifras de 2025 confirman que la tendencia no es coyuntural sino estructural. Este fenómeno tiene consecuencias directas e indirectas sobre múltiples sectores: salud, pensiones, mercado laboral y, de manera particularmente visible en el corto plazo, el sistema educativo.

Santander, departamento con una economía diversificada centrada en Bucaramanga, Barrancabermeja y sus áreas metropolitanas, no es ajeno a esta dinámica. Al contrario, sus principales municipios registran algunas de las caídas absolutas más pronunciadas del país. Sin embargo, el análisis demográfico por sí solo resulta insuficiente para comprender por qué colegios en el mismo entorno urbano tienen trayectorias de matrícula radicalmente distintas.

Este *working paper* busca: (i) documentar la transición demográfica en Santander con datos desagregados por municipio para 2014–2024; (ii) contextualizar el fenómeno en el marco de las estadísticas vitales nacionales para 2024–2025; y (iii) discutir las implicaciones para el sistema educativo a la luz de evidencia que incorpora factores institucionales y estratégicos como variables explicativas complementarias.

2. Metodología y Fuentes

El análisis se basa en las Estadísticas Vitales publicadas por el DANE para los períodos 2014–2024 (datos definitivos) y 2025 (datos preliminares, actualizados al 20 de marzo de 2026). La unidad de análisis primaria son los nacimientos registrados por municipio en el departamento de Santander (código DANE 68), complementados con información sobre defunciones y fecundidad a nivel nacional.

Para el análisis de la relación entre natalidad y matrícula escolar se incorpora evidencia analítica del sector educativo colombiano, incluyendo investigaciones de *Sapiens Research* (Peña, 2025) publicadas en *La Silla Vacía*. No se realizan modelos econométricos; el alcance es descriptivo-analítico, consistente con el formato *de working paper* de difusión temprana.

Las variaciones porcentuales presentadas en tablas y texto corresponden a comparaciones interanuales o al período completo 2014–2024 según se indique. Se emplea el código DANE de cinco dígitos para identificar municipios en Santander.

3. Contexto Nacional: Estadísticas Vitales 2024–2025

3.1. Nacimientos

Colombia registró en 2024 un total de 453.901 nacimientos, la cifra más baja de la última década y un descenso del 12% frente a 2023. En 2025, la cifra preliminar es aún menor: 433.678 nacidos vivos, equivalente a una caída adicional del 4,5% interanual. La tasa general de fecundidad de 2025 alcanzó su valor histórico más bajo en la serie disponible.

Figura 1. Tendencia de nacimientos nacional ocurridos en el periodo de 2014 - 2024

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales 2024.

La mayor reducción en 2024 correspondió al grupo de adolescentes entre 15 y 19 años, con una baja del 17,2% respecto al año anterior, lo que refleja cambios tanto en comportamiento reproductivo como en acceso a métodos anticonceptivos. Este descenso en la fecundidad

adolescente tiene implicaciones directas en la demanda de cupos de educación básica primaria con un rezago de cinco a seis años.

Figura 2. Infografías con indicadores de estadísticas vitales en Colombia, 2024–2025

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales 2024 (definitivo) y 2025 (preliminar, corte 20/03/2026).

3.2. Mortalidad

En 2024 se reportaron 275.778 defunciones en Colombia, un aumento del 2,7% respecto a 2023. Para 2025, la cifra preliminar asciende a 283.378, lo que representa 7.600 defunciones adicionales. La principal causa de muerte en ambos años son las enfermedades isquémicas del corazón, con una tasa de 92,7 muertes por cada 100.000 habitantes en 2025. El infarto agudo de miocardio concentró 42.142 casos en 2024 y 25.246 en los primeros meses de 2025. La combinación de menor natalidad y mayor mortalidad configura una dinámica de

crecimiento vegetativo decreciente, con implicaciones estructurales sobre el tamaño de las cohortes educativas en el mediano y largo plazo.

4. Santander: Análisis Municipal de Nacimientos 2014–2024

4.1. Posición Departamental

Con 294.964 nacimientos acumulados en el decenio 2014–2024, Santander aporta el 4,4% del total nacional, posicionándose en séptimo lugar entre todos los departamentos. Le anteceden Bogotá D.C. (13,4%), Antioquia (11,5%), Valle del Cauca (7,5%), Atlántico (6,3%), Bolívar (5,5%) y Cundinamarca (5,5%). Esta posición refleja el peso demográfico del eje Bucaramanga, y su Área Metropolitana (Floridablanca, Girón, Piedecuesta) y de Barrancabermeja como segundo polo urbano departamental.

Figura 3. Tendencia de nacimientos de Santander ocurridos en el periodo de 2014 - 2024

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales 2024.

4.2. Tendencias Municipales 2014–2024

La tabla siguiente presenta la evolución de nacimientos en los 15 municipios con mayor volumen registrado, seleccionados por representatividad territorial. Los datos corresponden a nacimientos ocurridos y registrados según el sistema de estadísticas vitales del DANE.

Tabla 2. Nacimientos registrados en municipios seleccionados de Santander, 2014–2024

Municipio	2014	2016	2018	2020	2022	2024	Var. %
Bucaramanga	9.424	9.341	8.692	7.023	6.408	4.915	-47.8%
Floridablanca	4.162	3.924	3.664	3.147	2.798	2.408	-42.1%
Girón	2.156	2.094	2.114	2.101	1.961	1.622	-24.8%
Piedecuesta	1.932	1.911	2.004	1.869	1.834	1.542	-20.2%
Barrancabermeja	4.678	4.105	3.895	3.701	3.574	2.406	-48.6%
San Gil	801	804	811	770	700	585	-27.0%
Socorro	441	436	466	343	322	272	-38.3%
Lebrija	548	471	581	532	492	394	-28.1%
Sabana de Torres	480	442	447	499	446	297	-38.1%
Puerto Wilches	380	351	367	411	456	311	-18.2%
Rionegro	311	272	320	280	280	222	-28.6%
Vélez	200	230	191	206	179	112	-44.0%
Málaga	269	290	257	286	268	225	-16.4%
Charalá	138	139	142	116	117	85	-38.4%
Mogotes	148	134	129	133	99	71	-52.0%

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales 2014–2024. Elaboración propia. Var. %: variación porcentual 2014–2024.

Los datos revelan una contracción generalizada y persistente. Bucaramanga, el principal centro urbano, pasó de 9.424 a 4.915 nacimientos entre 2014 y 2024, una reducción del 47,8%. Floridablanca y Girón siguen patrones similares. Barrancabermeja, segundo municipio en volumen, redujo sus nacimientos en un 48,6%. Ninguno de los quince municipios analizados registró una tendencia de crecimiento sostenida en el período.

Resulta llamativo que municipios de mediano tamaño como Puerto Wilches y Sabana de Torres presentaron un comportamiento más estable hasta 2020–2021, con incluso ligeros incrementos en algunos años, antes de retomar la tendencia descendente. Esto sugiere que la transición demográfica no se manifestó de forma sincrónica en todos los territorios, y que los municipios con economías extractivas o de enclave pueden haber tenido dinámicas reproductivas diferenciales.

Por el contrario, municipios rurales como Vetas, Santa Bárbara y El Guacamayo, con volúmenes inferiores a 20 nacimientos anuales en algunos años, presentan variabilidad alta por su tamaño reducido de muestra, lo que dificulta la identificación de tendencias robustas.

5. Implicaciones para el Sistema Educativo

5.1. La Relación Demográfica-Matricula

La relación entre nacimientos y matrícula escolar opera con un rezago de cinco a seis años para educación primaria y de entre seis y once años para secundaria. Dado que los nacimientos en Santander comenzaron a contraerse de manera sostenida desde 2015, las cohortes que ingresen a educación básica entre 2021 y 2030 serán progresivamente más

pequeñas. Esta tendencia ya es observable en los datos de matrícula de los últimos años y se intensificará.

A nivel nacional, según cifras del DANE, en 2024 Colombia registró alrededor de 445.000 nacimientos, más de un 30% por debajo del nivel de una década atrás. En paralelo, análisis del sector educativo señalan el cierre de cientos de colegios en el país, mientras la matrícula escolar comenzó a descender tras décadas de crecimiento continuo.

5.2. Más Allá de la Demografía: Factores Institucionales

No obstante, reducir la crisis de matrícula a un fenómeno exclusivamente demográfico resulta insuficiente. Peña (2025) documenta un hecho que interpela el debate público: en el mismo barrio, con poblaciones similares y condiciones socioeconómicas comparables, algunos colegios logran crecer mientras otros pierden hasta el 40% de sus estudiantes en una década. Si la explicación fuera únicamente demográfica o económica, este comportamiento divergente no debería existir.

La evidencia sugiere al menos cuatro dimensiones explicativas adicionales. La primera es estratégica: las decisiones directivas, la claridad de la propuesta de valor y la capacidad de adaptación institucional diferencian trayectorias de colegios en contextos similares. La segunda es digital: cada vez más familias inician la búsqueda de colegio en internet antes de visitar las instituciones, y los colegios con presencia digital débil o procesos de admisión desactualizados resultan invisibles ante esa demanda. La tercera es cultural: los cambios en las concepciones de familia, el descenso en las tasas de nupcialidad y las tensiones en torno a valores educativos influyen tanto en las decisiones reproductivas como en la elección de institución. La cuarta dimensión, menos analizada, es la relación con egresados: su vínculo con la institución tras la graduación constituye una fuente de legitimidad y recomendación intergeneracional cuya pérdida debilita la captación de nuevos estudiantes.

En el contexto santandereano, estas dinámicas se superponen sobre una contracción demográfica severa. Los colegios del AMB que no desarrollen estrategias explícitas de diferenciación y captación enfrentarán presiones aún mayores que las derivadas exclusivamente del cambio en el tamaño de las cohortes.

6. Discusión y Conclusiones

Los datos de estadísticas vitales confirman que Santander experimenta una transición demográfica acelerada: en una década, el volumen de nacimientos en sus municipios más poblados se redujo a casi la mitad. Este fenómeno no es reversible en el corto plazo y sus efectos sobre la demanda educativa son predecibles con razonable certeza.

Sin embargo, este *working paper* argumenta que la lectura puramente demográfica tiene un límite analítico importante. La heterogeneidad en el comportamiento de colegios que operan en entornos similares indica que las instituciones educativas tienen margen de agencia estratégica. La demografía define el tamaño del mercado; las decisiones institucionales definen quién captura ese mercado.

Para las autoridades departamentales y municipales, los datos presentados ofrecen insumos para anticipar la reconfiguración de la oferta educativa: cierre de sedes, fusiones, redistribución territorial de cupos y redimensionamiento de plantas docentes son procesos que deberán gestionarse en los próximos cinco a diez años. La planificación temprana, informada por proyecciones demográficas desagregadas al nivel municipal, puede reducir los costos de ajuste.

Para los operadores del sistema educativo privado, los datos subrayan la urgencia de desarrollar propuestas de valor diferenciadas, fortalecer la presencia digital y cultivar la relación con sus comunidades de egresados como fuente de sostenibilidad institucional.

7. Limitaciones

Los datos de 2025 son de carácter preliminar y podrían ser objeto de revisión por parte del DANE en actualizaciones posteriores. El análisis a nivel municipal no controla por variables de migración interna ni por la calidad del registro civil, factores que pueden afectar la comparabilidad interanual, especialmente en municipios pequeños. Las implicaciones sobre matrícula se derivan de razonamiento analítico y no de modelado econométrico; futuras investigaciones podrán validar cuantitativamente las relaciones sugeridas.

Referencias

DANE (2026). Estadísticas Vitales – Nacimientos y Defunciones 2014–2025 (preliminar). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Bogotá. Información actualizada al 20 de marzo de 2026.

Peña, C. R. (2025). Estamos explicando mal la crisis de matrículas y el cierre de colegios. Red de Expertos – Red de la Educación, La Silla Vacía. Recuperado de: <https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-de-la-educacion/estamos-explicando-mal-la-crisis-de-matriculas-y-el-cierre-de-colegios/>

Sapiens Research (2025). Análisis del sistema educativo colombiano con mirada internacional. Múltiples publicaciones. www.sapiensresearch.org